

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ

Э. М. Худойназаров

Урганч давлат университети. Катта ўқитувчиси

А.Б.Бобожонов

Урганч давлат университети. Ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчилари мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик-психологик асослари баён қилинган.

Калит сўзлар: фикрлаш, мантиқий фикрлаш, ижодий фикрлаш, фикр, ақл, сезги.

Жамиятимиз истиқболда қандай бўлиши ёш авлоднинг билим даражаси ва фикрлашига боғлиқ. Бошланғич таълим болани етукликка ундовчи, фаол фикрлашга ўргатувчи асосий босқич ҳисобланади. Ўқувчиларда Давлат таълим стандартларига мос кўникма, билим, малака ва компетенцияларни ҳосил қилиш, умуммаданий кўникмаларни шакллантириш, уларни жамият ҳаётига тайёрлаш, фикрлашни ривожлантириш, ватанпарварлик, мустақиллик тамойиллари асосида демократияга содиқлик ҳиссини шакллантириш ўқув жараёнининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунга келиб таълим мазмуни ва унинг методик тизими янада такомиллаштирилмоқда. Сўнгги йилларда амалга оширилган тадқиқотлар ва педагогик амалиёт шунини кўрсатмоқдаки, ўқув жараёнида ўқувчиларга маълум даражада билим бериш, дастлабки амалий кўникма ва малакаларни ҳосил қилишнинг ўзи етарли эмас. Уларда ижтимоий тажриба яъни компетенцияларни шакллантириш алоҳида долзарблик касб этмоқда. Шу билан бир қаторда ўқув жараёнининг методик таркибини ҳам бойитиш, таълим самарадорлигини таъминлаш мақсадида таълимда педагогик технологияларни қўллаш учун қулай муҳит яратиш ниҳоятда зарур.

Бошланғич таълим ўқувчи шахсини ҳар томонлама шакллантириш, уларда фикрлаш фаоллигини таркиб топтириш учун қулай давр ҳисобланади. Бошланғич синф ўқувчиларида нутқнинг ривожланиши билан бир қаторда фикрлаш фаоллиги ҳам вужудга келади. Ўқувчининг таққослаш, таснифлаш, умумлаштириш, тизимлаштиришга оид дастлабки кўникмалари унинг ўз фикрларини мантиқий изчилликда аниқ, образли, раво баён қила олишида намоён бўлади.

Ўқувчиларни ўқитиш назариясига оид Выготский Л.С. томонидан аниқланган ақлий ривожланиш даражалари “тўғри ташкил қилинган ўқитиш болани ақлий ривожланишига олиб келади” деган хулосани илгари суришга имкон берди. Выготский Л.С. ва Блонскийлар П.П. ёшликда олинган илм фикрлаш қобилиятини жадал ривожлантиришини аниқлаганлар [1].

Изланишлардан маълумки, инсон тафаккури инсоният томонидан яратилган билим олиш жараёнида ривожланиб субъект учун фаол, яратувчанлик фаолиятidir.

Инсон фикрлашни ривожлантиришнинг назарий ёндашувлари қуйидаги таркибий қисмларни ажратиш кўрсатишга имкон беради:

1. Яхлитлик ва тизимлилик.
2. Рефлексивлик.
3. Танқидийлик.
4. Инновационлик.
5. Қайишувчанлик.
6. Ноаниқ вазиятда ўз тақдирини ўзи белгилай олиш қобилияти.
7. Маҳсулдорлик.

Шахсга йўналтирилган таълим – таълим олувчиларнинг шахсий, индивидуал лаёқати, қобилияти ва имкониятларини инобатга олган ҳолда ўқув жараёнига илғор педагогик ва ахборот технологияларни татбиқ этиш асосида уларда маълум билим, кўникма, малакаларни ҳосил қилишгина эмас, балки, энг асосийси, ўқувчи шахсини шакллантиришга йўналтирилган таълим жараёнини аниқлаш тушунча [3].

Шахсга йўналтирилган таълим асосини таълим олувчиларда онг, характер, дунёқарашни шакллантиришга хизмат қилувчи табақалаштириш ва индивидуаллаштириш принциплари ташкил этади.

Шахсга йўналтирилган таълимнинг анъанавий таълимдан фарқи шундаки, у турли билим соҳалари бўйича шахснинг хилма-хил, мустақил ва мақсадга мувофиқ фаолиятини ташкил этилиши учун зарур шарт-шароитни яратиб бериш орқали таълим олувчининг интеллектуал ва ахлоқий жиҳатдан самарали ривожланишини таъминлайди.

Кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларининг мантиқий фикрлашини ривожлантиришда билим ва малакаларни амалга оширишни шакллантириш аҳамиятлидир. Турли, ҳақиқий билим ва малакалар ўқувчиларда қанча кўп ҳосил қилинса, уларнинг фантазияси, фикрлаши ўсади ҳамда мураккаброқ бўлган топшириқларни бажара оладилар.

Биз изланишларимизда бошланғич синф ўқувчилари мантиқий фикрлашни ривожланишининг эвристик, мантиқий алгоритмик услубларидан фойдаланишга ҳаракат қилдик. Эвристик услублар реал ҳодисаларнинг математик моделларини қуришнинг асосли эканлигини кўрсатди, мантиқий услублар эса унинг “қатъий” талаблари билан математик модел ичидаги масалани ечишга хизмат қилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 479 с. 28
2. Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Истиклол, 1994. -321 бет. 60
3. Педагогика. Энциклопедия. III жилд. жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. – 400 б.